

XORAZM VILOYATIDAGI TARIXIY - ARXEOLOGIK YODGORLIKLAR HOLATI

Mirzayeva Munira Ilxomovna

Urganch Davlat Universiteti tarix fakulteti magistranti
Xorazm viloyati Bog'ot tumani 3- IDUM tarix fani o'qituvchisi
e-mail: mmirzayeva080291@gmail.com
tel: +998 99 283-51-61

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi Xorazm viloyati hududida joylashgan tarixiy - arxeologik yodgorliklarni ilmiy, arxeologik jihatdan o'rganish va qayta tiklash masalalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: S.P.Tolstov, M.Mambetullayev, Xiva, Ichan qal'a, Tuproqqal'a, Xumbuztepa, muzey, maqbara, madrasa.

“O'zining uch ming yildan ziyod qadimiy va boy tarixi davomida doimo marrani baland olib, turli qiyinchiliklar va sinovlarni mardona yengib yashashga o'rgangan, katta hayot va kurash tajribasiga, siyosiy- huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda ma'naviy-ma'rifiy salohiyatga ega bo'lgan xalq sifatida bugun oldimizda qanday ulug' maqsadlar turganini biz albatta yaxshi anglaymiz” – deya muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, qadim va shonli tariximizni o'rganishga, unga munosib bo'lishga chorladilar. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab, ma'naviy hayotni yanada rivojlantirish, yoshlar tarbiyasi, ayniqsa, komil insonni shakllantirish masalasi muhim turli yo'nalishlarda tadqiqot ob'ektiga aylandi. Shuningdek, tarixiy ongning mohiyati, uning milliy ma'naviyatda tutgan o'rni, tarixiy ongni tiklash va rivojlantirishning, aholi, ayniqsa yosh avlodni tarbiyalashda, milliy o'zlikni anglashdagi ahamiyati beqiyosdir. S.P.Tolstov “Qadimgi Xorazm O'rta Osiyoning Misridir” – insoniyat sivilizatsiyasining ko'hna makonlarini o'rganuvchi arxeologlar ulkan yutuqlarga ko'hna Xorazm zaminidagi makonlar, qabriston, qal'a va qo'rg'onlarni izlab topish va o'rganish jarayonida erishdilar. Xorazm tarixi, madaniyati va san'atining betakrorligiga yana bir bor amin

bo'ldilar, - deya Xorazm tarixiga yuksak baho bergan edi. Mustaqillik yillarida Xorazm viloyati tarixiy va madaniy yodgorliklarining ma'naviyatni yuksaltirishdagi ahamiyatini o'rganishga oid adabiyotlar moddiy hamda nomoddiy meros nuqtai nazaridan kelib chiqib, ma'naviyat, tarix, arxeologiya, arxitektura, etnografiya, folklorshunoslik sohalaridagi asarlar va xorijiy tadqiqotchilarning tadqiqotlari tahlil qilindi: Arxeologlarning ilmiy tadqiqot ishlari mavzu uchun katta ahamiyat kasb etsa-da, ularda asosan yodgorlik tuzilishi, topilmalar va ularning xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Jumladan, S.R.Baratov, SH.Matrasulov, B.Sadullaev Hazorasp, Xumbuztepa, Meshekli, Uch o'choq, Toshqal'a-2 yodgorliklarida, M.Mambetullaev, G'.Xo'janiyazov, N.Yusupov, R.Abdirimov, SH.Matrasulov, Q.Sobirovlar Xiva, Hazorasp, Zorliq eshon kabi yodgorliklarda arxeologik qazish ishlarini olib borib, tadqiqot natijalarini ilmiy maqola va tezislar shaklida e'lon qilgan. O'zbekistonda arxitektura va ta'mirlash bilan bog'liq ayrim masalalar soha mutaxassislari tomonidan olib borilgan ko'p yillik ilmiy tadqiqotlarda o'z ifodasini topgan. Me'morchilik sohasi mutaxassisi M.Ahmedov me'moriy obidalariga bo'lgan munosabat hamda ta'mirlash ishlarini yoritgan. Bundan tashqari, T.F. Qodirovaning monografiyasida O'zbekistonning XX asr oxiri va XXI asr boshidagi zamonaviy arxitektura va shaharsozligi tahlil qilingan. D.Alimova, Yu.Buryakov, SH.Raxmatullaevlarning hammualliflikdagi monografiyasida Samarqand shahrining tarixi bilan bir qatorda uning mustaqillik yillarida amalga oshirilgan qurilish-ta'mirlash ishlariga oid ayrim faktlar keltirib o'tilgan, A.Haqqulovning kitobida Zarafshon vohasi bilan bog'liq madaniy yodgorliklarni asrash va ta'mirlash bilan bog'liq muammolarga to'xtalib o'tilgan, G.Durdievaning asarlarida Xorazm viloyatidagi tarixiy me'moriy yodgorliklarning texnik holati o'rganilgan va ularning umrboqiyiligini ta'minlash masalalari yoritilgan. Xorazm viloyatining moddiy va nomoddiy merosini o'rganish masalalari A.Abdurasulov, K.Hudayberganov, G.Durdieva, Yu.Rahmonova, SH.Nurullaeva, Z.Abidova, D.Bobojonov, M.Abdurasulov, M.Abdullaev, D.Qurbonova kabi

mahalliy tadqiqotchilar ishlarida alohida o'rin tutadi .Vaqtli matbuotda ma'lum voqea-hodisa munosabati bilan, ayniqsa turli shahar va allomalarning yubiley sanalariga bag'ishlab, gazeta va jurnallarda turkum maqolalar e'lon qilingan. Xususan, 1996-1997 yillarda Xiva shahrining 2500 yilligiga bag'ishlangan turkum maqolalar chop qilingan. Bular da asosan shaharning paydo bo'lishi, uning tarixi, madaniyati va san'ati, ayniqsa me'moriy obidalari haqida yozilgan. Ommaviy jurnal va gazetalarda e'lon qilingan maqolalarning ilmiy ahamiyati unchalik yuqori bo'lmasa-da, ular axborot jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi va aholida faxr-iftixor tuyg'ularini uyg'otadi. "Xalq so'zi" gazetasi, "Moziydan sado" jurnali va boshqa matbuot nashrlarida har yili 18 may – xalqaro muzeylar kuni munosabati respublikamiz muzeylari, madaniy meros ob'ektlari haqida qiziqarli maqolalar e'lon qilib boriladi. Xorazm viloyatidagi boshqa tarixiy yodgorliklarda ham o'rganish, saqlash va ta'mirlash ishlariga keng e'tibor qaratildi. Jumladan, tarixiy yodgorliklarni ilmiy jihatdan chuqur o'rganish asosida ularni nafaqat tiklash va yosh avlodga yetkazish, balki, jahon miqyosida shiddat bilan rivojlanayotgan turizm sohasini O'zbekistonda ham yanada rivojlantirishga xizmat qildirish ishlariga katta e'tibor qaratildi. Tarixiy merosni avaylab-asrab kelgusi avlodga yetkazishda muzeylarning ham ahamiyati beqiyosdir. Muzeylar moddiy va ma'naviy merosni saqlabgina qolmasdan, ma'naviy ozuqa beruvchi maskan hisoblanadi. Muzeyga tashrif buyurgan tomoshabin bu yerdagi eksponatlarni ko'rib undan ma'naviy ozuqa oladi va ajdodlari qoldirgan boy merosdan faxrlanadi. Ma'naviyatni yuksaltirishda O'zbekistondagi tarixiy muzeylarning katta ahamiyatga ega ekanligini so'nggi yillarda ularga berilayotgan e'tiborning davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligida yorqin ko'rish mumkin . Qadimiy boy tarixga ega bo'lgan Xorazm hududida jahonga mashhur me'moriy yodgorliklar saqlanib qolgan. Mustaqillik yillarida arxeologik yodgorliklarni ta'mirlash, saqlash, o'rganish ishlariga katta e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 4- oktabrdagi "Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk ob'ektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash

to'g'risida"gi №846-son qarorning ilovasida davlat ro'yxatiga olingan tarixiy, madaniy va arxeologik yodgorliklarning 37 tasi arxeologiya yodgorliklari tashkil qiladi .Ular Xiva shahri Ichan-qal'aning g'arbiy qismi o'rtasidagi g'ishtdan qurilgan devori, Ichan-qal'a devori, Oq SHayx bobo qasri, qo'rg'oni, Xiva qudug'i, Hazorasp qal'a devori, Xumbuztepa (Qoratosh), CHingiz tepa majmuasi, Sandikli bobo shaharchasi, Tuproqqal'a shaharchasi (Hazorasp tumanida), Sartarosh shaharchasi, Voyongan bobo qishlog'i, Qiyot shaharchasi, Tuproqqal'a shaharchasi (SHovot tumani), Olma otishgan majmuasi, Ostona qishlog'i, Qalajiq majmuasi (Dovud qal'a), Meshekli qal'alarida olib borilgan tadqiqotlar natijasida qo'lga kiritilgan ashyoviy dalillar ajdodlar madaniyatining nechog'lik chuqur asosga ega ekanligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi" T-2022
2. A.Madramimov, G. Fuzailova "Manbashunoslik" T-2007
3. Q.Munirov "Xorazmda tarixnavislik" T- 2002
4. O. Mutalov"Xiva xonligi Olloqulixon davrida" T-2005
5. M.J.Eshmuradov "Xorazm manbalarida davlatchilik tarixi" (monografiya)T-2011
6. S. Matkarimova "Xiva xonligining Qo'ng'irotlar sulolasi davri tarixshunosligi" (monografiya) Urganch-2018